

Efektivitas Ekstrak Metanol Larva *Hermetia illucens* Terhadap Luka Bakar yang diinjeksi *Staphylococcus aureus*

Salbella Dwi Utari (1810423019) – Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas, Padang

Paper ini membahas penelitian dalam bidang kajian keilmuan biologi. Penulis memilih bidang kajian fisiologi hewan dengan bidang mikrobiologi. Keistimewaan dari masing-masing bidang ini adalah pada bidang fisiologi hewan mengkaji bagaimana proses-proses kehidupan dapat berlangsung, bagaimana sistem kehidupan dapat bekerja, bagaimana hewan merespon aktivitas fisik dan lingkungannya dan bagaimana berbagai gangguan dapat mempengaruhi fungsi-fungsi kerja normal dari sistem-sistem tersebut. Sedangkan pada bidang mikrobiologi yaitu membahas jenis-jenis mikroba, fungsi dan manfaat mikroba, identifikasi dan klasifikasi mikroba, serta peran mikroba dibidang makanan, pertanian, industri, kesehatan dan lingkungan. Dari bidang yang sudah dipaparkan, bahwa mikroba selain memberikan dampak positif mikroba juga dapat memberikan dampak negatif bagi tubuh contohnya *Staphylococcus aureus*. Luka akan sulit untuk sembuh apabila bakteri *Staphylococcus aureus* menginfeksi luka tersebut. Oleh karena itu penulis menggabungkan dua bidang kajian ini untuk mengkaji bahwa ekstrak metanol larva *Hermetia illucens* dapat dijadikan sebagai obat dan antimikroba pada luka bakar. Karena diketahui bahwa larva *Hermetia illucens* mengandung protein, asam amino dan asam lemak yang tinggi.

Luka bakar adalah suatu bentuk kerusakan dan atau kehilangan jaringan yang disebabkan oleh kontak dengan sumber yang memiliki suhu tinggi (misalnya api, air, panas, bahan kimia, listrik dan radiasi) atau suhu yang sangat rendah (Moenadjat, 2003). Faktor resiko yang dapat mencetuskan terjadinya infeksi pada luka salah satunya adalah faktor mikrobiologi. Dari faktor mikrobiologi, bakteri yang paling banyak penyebab infeksi adalah jenis *Staphylococcus*. Salah satu kuman patogen yang sering menjadi penyebab infeksi adalah *Staphylococcus aureus* dengan manifestasi infeksi yang ringan hingga berat. *Staphylococcus aureus* merupakan salah satu bakteri penyebab infeksi yang bersifat patogen oportunistik. Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi pada kulit, tulang, paru, jantung, atau infeksi sistemik (Pelczar dan Chan., 2005; Dicky, 2015). Pengobatan terhadap infeksi *S. aureus* sering dilakukan dengan terapi antibiotik. Terapi penisilin dinyatakan berhasil dalam mengatasi penyebaran *S. aureus*. Enam bulan penggunaan penisilin untuk terapi terhadap *S. aureus*, muncul strain resisten penisilin. Untuk mengatasi masalah ini antibiotik lain mulai diproduksi dan digunakan. Sejalan dengan bertambah banyak penggunaan antibiotik maka strain *S. aureus* yang resisten terhadap antibiotik pun terus bermunculan. Antibakteri merupakan senyawa yang memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri. Antibakteri dari bahan alam merupakan sebuah alternatif sebagai kandidat antibakteri baru. Kekhawatiran terjadi resistensi terhadap antibakteri dari bahan alam cenderung lebih rendah dari pada antibiotik sintesis karena bahan alam memiliki kandungan senyawa yang lebih kompleks.

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan banyak jenis tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai antimikroba dan obat luka. Pada penelitian Citarasu (2009), menyatakan bahwa tumbuhan yang mengandung komponen seperti fenolat, polifenol, alkaloid, kuinon, terpenoid, lektin, dan polipeptida sangat efektif sebagai antibiotik. Namun demikian, ekstrak tumbuhan menunjukkan efek antimikroba yang berbeda terhadap setiap jenis mikroorganisme (Kirbag et al., 2009). Menurut Mayer (2011), suatu bahan dapat dikategorikan antibiotik karena bersifat bakteristatik, jika mampu menghambat pertumbuhan bakteri atau bakterisid jika mampu membunuh bakteri. Pada penelitian Rahmadeni (2019), Ekstrak batang *Blechnum orientale* memperlihatkan aktivitas antibakteri terhadap *S. aureus* dan MRSA.

Zona hambat yang terbentuk berbeda-beda pada setiap konsentrasi. Hal ini karena senyawa aktif yang terdapat pada setiap konsentrasi semakin besar sehingga daya kerja dalam menghambat pertumbuhan bakteri (antibakteri) semakin baik pula. Berdasarkan uji KLT, batang *Blechnum orientale* terdeteksi mengandung metabolit sekunder golongan alkaloid, fenol dan flavonoid (Darsana, 2012). Pada penelitian yang telah dilakukan Zaunit (2019), Gabungan metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak ramuan obat diare masyarakat Kenagarian Maek mengandung alkaloid dan fenol sehingga mampu menghambat pertumbuhan bakteri *S. aureus*. Menurut Nayak et al. (2006) flavonoid mampu mengobati luka bakar dan bertindak sebagai astringensi dan antimikroba yang dapat bertanggungjawab terhadap kontradiksi luka dan meningkatkan epitelisasi. Kandungan flavonoid dapat membantu mempercepat pertumbuhan kolagen (mensintesis kolagen) melalui peningkatan fibroblast dan pembentukan jaringan. Pada tumbuhan gambir dengan berbagai kandungan zat bioaktifnya dapat digunakan sebagai obat luka bakar. karena senyawa yang terkandung pada gambir memiliki potensi sebagai pembunuh mikroba, pemicu regenerasi sel dan jaringan serta dapat menstabilkan komponen-komponen fisiologis lainnya. Gambir dengan konsentrasi 0,75% dan 1,00% pada awalnya dapat mempercepat pengeringan pada area luka namun pengeringan ini segera memicu pembentukan keropeng atau jaringan mati yang sangat keras seperti lapisan kerak dan menempel erat pada permukaan luka. Terbentuknya jaringan mati pada permukaan luka dengan disertai lambatnya pembentukan fibroblas atau jaringan baru dapat menyebabkan lamanya masa penyembuhan. Lamanya proses pembentukan jaringan baru mengakibatkan jaringan mati tetap menempel pada permukaan luka. Jaringan mati seperti lapisan kerak dapat menghambat distribusi zat aktif larutan gambir yang diteteskan. Sebaiknya dalam penyembuhan luka bakar diusahakan kondisi luka tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Konsentrasi 1,00% memiliki viskositas yang tinggi dan mengakibatkan cairan terlalu kental sehingga penetrasi senyawa aktif dalam larutan lambat pada kulit (Sumoza, 2014). Pada beberapa penelitian yang telah dilakukan selain ekstrak tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai obat tradisional ekstrak hewani juga dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional yaitu ekstrak larva serangga *Hermetia illucens*. Berdasarkan penelitian Sumoza tersebut maka perlu diperhatikan pada konsentrasi berapa ekstrak metanol larva *Hermetia illucens* dapat mempercepat terbentuknya jaringan baru dan menghambat pertumbuhan mikroba pada luka. Setelah itu perlu dilakukan penghitungan jumlah leukosit karena hal ini mengindikasikan bahwa pada hari ke-7 atau hari yang mendekati awal terbentuknya luka bakar leukosit aktif melakukan fungsinya mempertahankan tubuh dari infeksi dan serangan benda asing sehingga sel leukosit berupaya untuk memperbanyak diri (Kastika, 2018).

Hermetia illucens merupakan serangga yang tergolong dalam ordo Diptera dan famili Stratiomyidae (Driemeyer, 2016). Lalat ini bukan merupakan lalat hama dan tidak dijumpai pada pemukiman yang padat penduduk sehingga relatif aman jika dilihat dari segi kesehatan manusia (Li et al. 2011). Larva *Hermetia illucens* mampu untuk mengonsumsi berbagai jenis materi organik seperti sisa-sisa makanan, bangkai hewan, sisa sayuran, dan lain sebagainya. Kandungan protein pada larva cukup tinggi, yaitu 44,26% dengan kandungan lemak mencapai 29,65%. Berdasarkan uji proksimat asam amino yang terkandung didalam larva *Hermetia illucens* yaitu asam aspartat, asam glutamat, serin, histidin, glisin, treonin, arginin, alanin, tirosin, metionin, valin, fenilalanin, isoleusin, leusin dan lisin. Dan kandungan asam lemak pada larva *Hermetia illucens* yaitu linoleat dan linolenat. Menurut (Baie, 2000), Asam amino esensial yang dibutuhkan untuk penyembuhan luka, antara lain arginin, glisin, lisin, prolin, glukosamin, asam D-glukoronat dan karnosin (Arginin merupakan prekursor tunggal dari nitrit oksida (NO), sinyal molekuler yang terlibat dalam respon imun, angiogenesis, epitelisasi dan pembentukan jaringan (Debats, 2009). Alanina juga dapat berfungsi untuk pembentukan protein dan dapat melindungi sel-sel dari

kerusakan (Linder, 1992). Glisin bersama dengan alanin, prolin, arginin, serin, isoleusin dan fenil alanin membentuk polipeptida yang akan meningkatkan pertumbuhan dan penyembuhan jaringan (Zuraini, 2006). Asam glutamat berfungsi untuk mempercepat penyembuhan luka serta Asam lemak linoleat yang dimiliki larva *Hermetia illucens* dapat digunakan sebagai pembentuk asam arakidonat yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan luka. Larva *Hermetia illucens* dilaporkan juga bersifat sebagai antibiotik. Studi antibakteri yang dilakukan di Korea menunjukkan bahwa larva BSF yang diekstrak dengan pelarut metanol memiliki sifat sebagai antibiotik pada bakteri Gram positif, seperti *Klebsiella pneumonia*, *Neisseria gonorrhoeae*, dan *Shigella sonnei*. Sebaliknya, hasil analisis tersebut juga menunjukkan bahwa ekstrak larva ini tidak efektif untuk bakteri Gram positif, seperti *Bacillus subtilis*, *Streptococcus mutans*, dan *Sarcina lutea* (Choi et al., 2012).

Berdasarkan literatur yang dipaparkan dengan mengkaji 2 bidang fisiologi hewan dan mikrobiologi maka dapat disimpulkan selain kandungan senyawa pada ekstrak tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai obat luka bakar dan antimikroba, kandungan senyawa pada ekstrak larva *Hermetia illucens* atau ekstrak hewani ini juga efektif untuk dijadikan sebagai obat luka bakar dan antimikroba pada mencit yang diinjeksi *Staphylococcus aureus* karena memiliki kandungan protein, asam amino seperti glisin, arginin, isoleusin, asam glutamat dan asam lemak yang dapat mempercepat penyembuhan luka dan efektif sebagai antibiotik terhadap bakteri gram positif *Staphylococcus aureus*.

DAFTAR PUSTAKA

- Baie, S. H., & Sheikh, K. A. (2000). The wound healing properties of *Channa striatus*-cetrimide cream-wound contraction and glycosaminoglycan measurement. *Journal of Ethnopharmacology*, 73, 15-30.
- Citarasu, T. (2009). Herbal biomedicines: A new opportunity for aquaculture industry. *Aquaculture International*, 18(3).
- Choi, W.H., Yun, J.H., Chu, J.P., & Chu, K. B. (2012). Antibacterial effects of extract of *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae) larvae against Gram-negative bacteria. *Entomological Research*, 42(5), 219-226.
- Darsana, I. G. O. (2012). Potensi Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Tenore) Steenis) dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri *Escherichia coli* secara In Vitro. *Indonesia Medicus Veterinus*, 1(3).
- Debats, I. B. J. G., Wolfs, T. G. A. M., Gotoh, T., Cleutjens, J. P. M., Peutz-Kootstra, C. J., & Van der Hulst, R. R. W.J. (2009). Role of arginine in superficial wound healing in man. *Nitric Oxide*, 1-9.
- Dicky, A. (2015). Efek Ekstrak Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) terhadap Methicilin Resisten *Staphylococcus aureus* (MRSA). *Majortiy*, 4 (8).
- Driemeyer, H. (2016). Evaluation of black soldier fly (*Hermetia illucens*) larvae as an alternative protein source in pig creep diets in relation to production, blood and manure microbiology parameters. *Stellenbosch University*.
- Kastika, S. M., & Rahayu, R. (2018). Pengaruh Formula Obat Herbal Untuk Penyembuhan Luka Bakar. *Bioprospek*, 13 (1), 26-6.
- Kirbag, S., Zengin, F., & Kursad, M., (2009). Antimicrobial Activities Of Extracts Of Some Plants. *Pak. J. Bot*, 41(4).
- Linder, M. C. (1992). *Biokimia Nutrisi dan Metabolisme dengan Pemakaian Secara Kimia*. Jakarta: UI Press.

- Li, Q., Zheng, L., Qiu, N., Cai, H., Tomberlin JK., & Yu Z. (2011). Bioconversion of dairy manure by Black Soldier Fly (Diptera:Stratiomyidae) for biodiesel and sugar production. *Waste Manag*, 31, 1316-1320.
- Mayer, G. (2011). *Bacteriology. Antibiotics Protein Synthesis, Nucleic Acid synthesis and Metabolism*. Microbiology and immunology On-line. Carolina: University of South Carolina School of Medicine
- Moenadjat, Y. (2003). *Luka Bakar Pengetahuan Klinik Praktis Edisi II*. Jakarta: Fakultas Kedokteran UI.
- Nayak, S., Poorna, N., Steve, S., Vidyasagar, B. & Andrew, A. (2006). Evaluation of Wound Healing Activity of Allamanda cathartica L. and Laurus nobilis L. Extract on Rats. *BMC Complement Altern Med*, 6 (12).
- Pelczar, M. J., & Chan, E. C. S. (2010). *DasarDasar Mikrobiologi 2*. Ratna Siri Hadioetomo, Teja Imas, S. Sutarmi Tjitrosomo, dan Sri Lestari Angka, penerjemah. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Rahmadeni, Y., Febria, F. A., & Bakhtiar, A. (2019). Potensi Pakih Sipasan (*Blechnum orientale*) sebagai Antibakteri Terhadap *Staphylococcus aureus* dan Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus*. *Journal of Biological Sciences*, 6(2), 224-229.
- Sumoza, N. S., Efrizal., & Rahayu, R. (2014). Pengaruh Gambir (*Uncaria gambir R.*) Terhadap Penyembuhan Luka Bakar pada Mencit Putih (*Mus musculus L.*) Jantan. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 3(4).
- Zaunit, M. M., Febria, F. A., & Bakhtiar, A. (2019). Pengendalian *Staphylococcus Aureus* Dan Metichillin Resistant *Staphylococcus Aureus* Menggunakan Ramuan Obat Diare Masyarakat Maek. *Journal of Biological Sciences*. 6(1), 14-18.
- Zuraini, A., Somchi,t M. N., Solihah, M. H., Goh, Y. M., Arifah, A. K., & Zakaria, M. S. (2006). Fatty acid and amino acid composition of three local Malaysian *Channa* spp. fish. *Food Chemistry*, 97, 674-678.